

UO'T: 635.21:631.52:631.55

KARTOSHKA NAVLARINI IKKIHOSSILLI EKIN SIFATIDA O'STIRILGANDA HOSILDORLIK IMKONIYATLARI VA MOSLANUVCHANLIK KOEFFITSIYENTI

Shabarova N.N., Amanturdiyev I.X., Ostonaqulov T.E.

Annotasiya. Maqolada kartoshkanining 37 ta o'tatez pishar, tezpishar va o'rtatez pishar navlar to'plami ertagi va ikkihosilli ekin, ya'ni yozda yangi navlangan tuganaklaridan o'stirilib, hosildorlik imkoniyatlari va moslanuvchanlik koeffitsiyenti bo'yicha o'rganilgan. Aniqlanishicha, ikkihosilli ekin qilib yozda yangi kovlangan tuganaklaridan dalada qayta ekilganda eng yuqori moslanuvchanlik koeffitsiyenti Binella (1,35), Etinw (1,32), Karatop (1,25), Demon (1,23), Ultraeshim (1,23), Amerikanes (1,21), Saviola (1,16), Yangi O'zbekiston (1,14) navlarida qayd etilib, hosildorlik imkoniyati gektardan 31,8-36,8 tonnani tashkil etdi.

Kalit so'zlar: Kartoshka navlari, hosildorlik imkoniyati, moslanuvchanlik koeffitsiyenti, dala unuvchanlik, poya shakllanishi, tovar hosil.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ДВУУРОЖАЙНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения коллекции 37 ультраранних, ранних и среднеранних сортов картофеля при возделывании в качестве ранней и двуурожайной культуры на потенциальную урожайность и коэффициент адаптивности. Выявлено, что при двуурожайной культуре, то есть в летней посадке свежесубранными клубнями от урожая весенних посадок самый высокий коэффициент адаптивности был у сортов Binella (1,35), Etinw (1,32), Karatop (1,25), Demon (1,23), Ультраэшим (1,23), Американец (1,21), Saviola (1,16), Янги Ўзбекистон (1,14), а потенциальная урожайность составила 31,8-36,8 т/га.

Ключевые слова: сорта картофеля, потенциальная урожайность, коэффициент адаптивности, полевая всхожесть клубней, стеблеобразование, товарный урожай.

THE POTENTIAL YIELD AND ADAPTABILITY COEFFICIENT OF POTATO VARIETIES WITH A DOUBLE-CROP CROP

Abstract. The article presents the results of studying a collection of 37 ultra-early, early and mid-early potato varieties when cultivated as a double-crop crop for potential yield and adaptability coefficient. It was revealed that with a double-crop crop, that is, in summer planting with freshly harvested tubers from the harvest of spring plantings, the highest adaptability coefficient was in the varieties Binella (1.35), Etinw (1.32), Karatop (1.25), Demon (1.23), Ultraeshim (1.23), American (1.21), Saviola (1.16), Yangi Uzbekiston - Saykal (1.14), and the potential yield was 31.8-36.8 t/ha.

Key words: potato varieties, potential yield, adaptability coefficient, field germination of tubers, stem formation, marketable crop.

Kirish. Kartoshka navlarining imkoniyatlarini belgilovchi kompleks belgi va xususiyatlardan eng muhimi, potensial hosildorlik darajasi hisoblanadi. Hosildorlik har qanday navning qimmatli xo'jalik ko'rsatkichi sifatida, uning tashqi sharoit noqulayliklariga (qurg'oqchilikka, issiqlikka, sovuqqa, tuproqning sho'rlanishiga), kasallik va zararkunandalarga chidamliligini belgilaydi. Hosil

o'lchami (darajasi) mahsuldorlik va tashqi muhitning noqulay omillariga chidamlilik o'rtasidagi doimiy aloqalar mahsulidir.

Qishloq xo'jaligining inqirozli holatini aniqlovchi ko'plab sabablardan biri bo'lib, nomoslanuvchanlikning doim mavjudligidir. A.A.Juchenko (1994) bu holatning aniq bir ko'rinishi sifatida bir tomonlama o'simlikshunoslikni ximiyaviy - texnogenli intensivlashtirib, uning biologizasiya va ekologizasiyasiga zarar yetkazishda ko'rish mumkinligini ta'kidlaydi.

N.I.Vavilov (1932) navni kartoshka o'stirish texnologiyasining biologik poydevori hisoblab, uni ishlab chiqarishni ko'paytirishning muhim bo'g'ini deb qaraydi.

X.Rossning (1989) ta'kidlashicha, kartoshka hosilining shakllanishida navning ulushi 50-70 % ni tashkil etadi. Kartoshka seleksiyasida yuqori potensial hosildorlikka ega bo'lgan navlar yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kartoshka ekinida rekord hosildorlik gektaridan 70-120 tonnagacha qayd etilgan. Biroq, ishlab chiqarishda bu ko'rsatkich 3-5 marta va ziyod kamni tashkil etmoqda. Potensial hosildorlikka erishish ko'pchilik hollarda ekinni yetishtirish sharoiti va o'simlikning (navning) ekologik noqulay (stress) omillarga chidayolish qobiliyatiga bog'liq.

Ko'plab tadqiqotlarning ko'rsatishicha, o'rtacha hosildorlik ilg'or fermer xo'jaliklari sharoitida 35-40 t/ga bo'lib, ko'pchilik holatlarda 18-25 t/ga ni tashkil etmoqda. Haqiqiy va potensial hosildorlik o'rtasidagi bunday katta farqning bo'lishi xo'jaliklar sharoitida "ommabop" navlar keng ekilib, navning mahalliy tuproq va iqlim sharoitlariga moslanuvchanligi hisobga olinmasligi hisoblanadi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, biz kartoshka navlar to'plamini plyonkali issiqxona sharoitida ikkihosilli ekin sifatida, ya'ni yozda kovlangan tuganaklaridan o'stirib, potensial hosildorligi va moslanuvchanlik koeffitsiyenti bo'yicha baholashni maqsad qilib qo'ydik.

Materiallar va metodlar. Kartoshka navlar to'plami jami 37 ta bo'lib, ulardan 14 tasi o'ta (ultra) tezpishar, 16 tasi tezpishar, 7 tasi o'rtatezpishar navlar guruhiga mansub. Yangi kovlangan tuganaklar ekisholdi 3-5 kun davomida quyosh nuridan himoyalangan joylarda so'lutilib, so'ngra 100 l suvda 1,0 kg tiomochevina, 1,0 kg radonli kaliy, 0,5 gr gibberillin, 2,0 gr qahroba kislotasi va 3-5 litr Roslin aralashmasidan iborat o'stiruvchi va nishlatuvchi moddalardan iborat eritmada 3-5 daqiqa davomida ishlanib olingach, 4-5 kun davomida salqin joyda to'r yoki xaltalarda saqlanib, nishlatilib so'ngra dalaga ekildi. Ekilgach unib chiqishgacha tuproqda namlik 65-70% da ushlandi.

Kartoshka navlarining mahsuldorlik va moslanuvchanlik imkoniyatlarini tahlil qilish uchun L.A.Jivotkov, Z.A.Morozova va L.I.Sekutayeva uslublari asosida "hosildorlik" ko'rsatkichidan foydalanildi. Bunda hosildorliklarning farqlanishlarini aniqlashda yangi tushuncha, ya'ni "o'rtacha navlarning yil hosildorligi" qo'llanildi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Kartoshka urug'chiligi issiq va quruq iqlim sharoitida, uning tuganak tugish davri kuz faslining salqin kunlari va virus yuqtiruvchi hasharotlar uchishi kamaygan davrga to'g'ri kelishi, buning uchun u yoz faslida ekilishi kerak. Yoz faslining ikkinchi yarmigacha sovutilmaydigan omborlarda saqlangan urug'lik tuganaklar ko'karib ketadi, so'lib qoladi, o'simtalarini ko'p marta olib tashlash hisobiga kuchsizlanib mahsuldorlik sifati pasayadi. Ikkihosilli ekin sifatida kartoshkadan bir mavsumda ikki avlod olishga imkon yaratish bilan birga, uni ko'payish koeffitsiyentini oshirishda eng istiqbolli kartoshka navlarini jadal ko'paytirish va virussiz urug'lik olishda katta ahamiyatga ega (Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O., Azimov B.B., 2005; Ostonaqulov T.E., 2008, 2018, 2019, 2020, 2023).

Kartoshkaning tezpishar, o'rtatezpishar va o'rtapishar navlar to'plami ikkihosilli ekin sifatida ya'ni, yozda kovlangan tuganaklardan ekib baholash o'zimiz ishlab chiqqan uslub asosida (2004, 2018) amalga oshirildi. Ushbu uslubga muvofiq nav namunalarining ikkihosilli ekinga yaroqliligi 3 ta ko'rsatkich bo'yicha aniqlandi.

1. Ekilgach urug'lik tuganaklarning 30-kuni dala unuvchanligi (90 % dan kam bo'lmasligi lozim);
 2. Har bir tupdagi poya soni (2,8 donadan yuqori bo'lishi);
 3. Tovar hosildorlik (22 t/ga dan ortiq bo'lishi shart).
- Tajriba natijalarining ko'rsatishicha, kartoshka nav namunalari

1-jadval

Ikkihosilli ekin sifatida kartoshka navlari unuvchanligi, poya shakllanishi, hosildorligi va moslanuvchanligi

№	Nav namunasi nomi va kelib chiqishi	Urug'lik tuganaklar ekilgach 30-kun dala unuvchanlik, %	Bir tupdagi poyalar soni, dona	Hosildorlik, t/ga	Navlarning o'rtacha hosildorligiga nisbatan ulushi, %	Moslanuvchanlik koeffitsiyenti
O'ta(ultra)tezpishar navlar (o'suv davri 70-75 kun)						
1.	Quvonch-16/56m (UZ)- st.	93,7	2,8	28,1	102,9	1,03
2.	Surxon – 1 (UZ)	95,2	2,4	25,6	93,8	0,94
3.	Alyona (RU)	78,1	3,0	27,0	98,9	0,99
4.	Jukovskiy ranniy (RU)	81,8	2,6	22,4	82,1	0,82
5.	Impala (NL)	94,6	2,9	27,8	101,8	1,02
6.	Lileya (RU)	90,5	2,5	23,4	85,7	0,86
7.	Latona (NL)	96,7	3,2	30,7	112,5	1,13
8.	Binella (NL)	98,1	3,6	36,8	134,8	1,35
9.	Karatop (NL)	98,6	3,8	34,1	124,9	1,25
10.	Signal (RU)	94,1	3,3	27,2	99,6	1,00
11.	Timo (FI)	75,3	2,5	19,2	70,3	0,70
12.	Belosnejka (RU)	83,0	2,9	21,4	78,4	0,78
13.	Bronniskiy (RU)	81,7	2,6	25,4	93,0	0,93
14.	Ultraeshim (UZ)	96,2	3,6	33,6	123,1	1,23
O'rtacha		89,8	3,0	27,3	100,0	1,00

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Tezpushar navlar (o'suv davri 76-80 kun)						
15	Red Skarlet (NL) st.	94,5	2,8	28,1	101,1	1,01
16	Udacha (RU)	92,2	2,4	25,6	92,1	0,92
17	Ulador (RU)	85,1	3,0	27,0	97,1	0,97
18	Ariel (RU)	90,4	2,6	22,4	80,6	0,81
19	Izora (RU)	85,5	2,9	27,8	100,0	1,00
20	Bolotonii (HU)	89,2	2,5	23,4	84,2	0,84
21	Botonia (HU)	92,5	3,2	30,7	110,4	1,10
22	Etinw (HU)	86,0	3,6	36,8	132,4	1,32
23	Demon (HU)	87,2	3,8	34,1	122,7	1,23
24	A. ripsi Arany (HU)	91,8	3,3	27,2	97,8	0,98
25	Kurado (NL)	97,3	2,5	19,2	69,1	0,69
26	Arizona (NL)	96,5	2,9	21,4	77,0	0,77
27	Gala(DYe)	95,8	2,8	25,4	91,4	0,91
28	Amerikane s (USA)	96,4	2,4	33,6	120,9	1,21
29	Yangi O'zbekiston (UZ)	95,7	3,0	31,8	114,4	1,14
30	Turkiston (TR)	93,2	2,6	28,3	101,8	1,02
O'rtacha		91,8	2,9	27,8	100,0	1,00
O'rtatezpushar navlar (o'suv davri 81-90 kun)						
31	Sante (NL) st.	84,1	2,8	28,1	106,4	1,06
32	09.688 (HU)	93,8	2,4	25,6	97,0	0,97
33	Romano (NL)	92,5	3,0	27,0	102,3	1,02
34	Pikasso (NL)	96,7	2,6	22,4	84,8	0,85

35	Evolution (NL)	98,3	2,9	27,8	105,3	1,05
36	Sylvana (NL)	97,4	2,5	23,4	88,6	0,89
37	Saviola (NL)	98,7	3,2	30,7	116,3	1,16
O'rtacha		94,5	2,8	26,4	100,0	1,00

ikkihosilli ekin sifatida ya'ni, yozda yangi kovlangan urug'lik tuganaklarni o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida ishlab ekilganda 30-kun dala unuvchanlik aniqlanganda 75,3 dan (Timo) 98,7% gacha (Saviola) o'zgarib, eng yuqori unuvchanlik (95,2-98,7%) Saviola, Evolution, Sylvana, Pikasso, Karatop, Arizona, Binella, Latona, Kurado, Gala, Ultraeshim, Amerikanes, Yangi O'zbekiston, Surxon-1, navlarida qayd etildi. Eng past ko'rsatkichlar Timo (75,3 %), Bronniskiy (81,7 %), Jukovskiy ranniy (81,8 %), Belosnejka (83,0 %) navlarida kuzatildi (1-jadval).

Kartoshka navlari yozda yangi kovlangan tuganaklaridan ekilganda hosildorlik gektaridan o'ta (ultra)tezpishar navlar guruhida 19,2-36,8 tonnani, moslanuvchanlik koeffitsiyenti esa 0,78-1,35 ni, tezpishar navlar guruhida, mos ravishda 19,2-36,8 va 0,69-1,32, o'rtatezpishar navlar guruhida esa 23,4-30,7 va 0,89-1,16 ni tashkil etdi.

Eng yuqori moslanuvchanlik koeffitsiyenti Benella (1,35), Etinw (1,32), Karatop (1,25), Demon (1,23), Ultraeshim (1,23), Amerikanes (1,21), Saviola (1,16), Yangi O'zbekiston (1,14) navlarida kuzatilib, hosildorlik imkoniyatlari 31,8-36,8 tonnani tashkil etdi. Eng past moslanuvchanlik koeffitsiyenti Timo (0,70), Belosnejka (0,78), Ariel (0,81), Kurado (0,69) navlarida aniqlanib, ularning hosildorlik imkoniyatlari 19,2-22,4 t/ga ekanligi qayd etildi.

Xulosa. Ikkihosilli ekin qilib, yozda yangi kovlangan tuganaklaridan dalada qayta ekilganda eng yuqori moslanuvchanlik koeffitsiyenti Benella (1,35), Etinw (1,32), Karatop (1,25), Demon (1,23), Ultraeshim (1,23), Amerikanes (1,21), Saviola (1,16), Yangi O'zbekiston (1,14) navlarida kuzatilib, hosildorlik imkoniyatlari 31,8-36,8 tonnani tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. O'zbekiston millis ensiklopediyasi. 2002. –B.217.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
3. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., O.Q. Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.
4. Жученко А.А. Экологическая селекция растений. Кишинев.1994.-С.477.
5. Росс Х. Селекция картофеля. Проблема и перспективы. Москва.1989.-С.183.
6. Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q., Botirov B.B. Kartoshkachilik. Darslik. Toshkent. 2005.-B.336.
7. Животков Л.А., Морозова З.А., Секутаева Л.И. Определение урожайности и коэффициент адаптивности сортов с.-х. культур. Санкт-Петербург. 1998.-С.21.
8. Ostonaqulov T.E., Muhammadova X.U., Hayriddinov A.B. Umumiy seleksiya va urug'chilik. Toshkent. 2022.-B.342.
9. Остонакулов Т.Э. Технология возделывания, селекция и семеноводство картофеля в Зарафшанской долины. Монография. Самарканд.2018.-С.188.
10. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021.-B.96

11. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik. Toshkent.2023.-B.320.
12. Методика исследований по культуре картофеля. Москва.ВНИИКХ. 2014.-С.213.
13. Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур. Выпуск первый. Общая часть. Москва.2019.-С.329.